

Komitee Forschung mit Synchrotronstrahlung

Forschung mit Photonen

Licht für die Zukunft

Inhalt

Perspektiven und Empfehlungen	2
Forschung	4
Bedarf	6
Strahlungsquellen	8
Forschung mit Photonen in Zahlen	10
Nutzergemeinde	12
Innovation	14
Nachwuchs	16
Digitale Chancen und Herausforderungen	18
Forschung live	20
Forschungsfelder	
Materialien	22
Gesundheit	24
Information	26
Energie und Umwelt	28
Schlusswort	30
Glossar und Bildnachweis	32
Quellen und Impressum	33

Perspektiven

Komitee Forschung mit Synchrotronstrahlung

Synchrotronstrahlung ist das Licht, das uns die materielle Welt besser verstehen lässt.

Es zeigt uns, wie Materialien im Innersten aufgebaut sind und funktionieren. Mit diesem Wissen können wir den großen Herausforderungen unserer Zeit besser begegnen. Wir suchen Antworten auf Probleme in den Bereichen Energie, Umwelt, Gesundheit und Information. Maßgeschneiderte Materialien eröffnen neue Horizonte für eine nachhaltige Gestaltung der Zukunft.

Synchrotronstrahlung ist extrem intensive Strahlung bis in den Röntgenbereich. Sie wird an Großforschungsanlagen wie Speicherringen oder Freie-Elektronen-Lasern erzeugt, in denen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigte geladene Teilchen Photonen, intensives Licht (Synchrotronstrahlung) aussenden.

Ein breites Anwendungsspektrum erlaubt einzigartige Einblicke in Materie, Prozesse, Lebewesen sowie Werkstoffe und macht die Synchrotronstrahlung in Grundlagenforschung und Anwendung unentbehrlich. Durch die herausragenden Strahlungsquellen ist die Forschung mit Synchrotronstrahlung in Deutschland Weltspitze. Hier forschende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind dabei eng in die nationale und internationale Forschungslandschaft eingebunden. Die Spitzenposition muss durch weitere gute Zusammenarbeit von Helmholtz-Zentren mit Universitäten und anderen Forschungsinstitutionen gehalten und z. B. durch den Aktionsplan „ErUM-Pro“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) ausgebaut werden.

Das Komitee Forschung mit Synchrotronstrahlung (KFS) ist die gewählte Interessenvertretung der Nutzerinnen und Nutzer von Synchrotronstrahlungsquellen in Deutschland und an internationalen Institutionen mit deutscher Beteiligung. Das KFS steht für Rahmenbedingungen, die deutschen Nutzenden von Photonen die Mitgestaltung der Zukunft erlauben. Um den Bedarf der heterogenen Nutzerschaft abbilden zu können, hat das KFS kürzlich eine Umfrage durchgeführt, deren Ergebnisse in die Empfehlungen einfließen.

Das KFS vertritt eine interdisziplinäre Nutzerschaft mit einem breitgefächerten Spektrum an verwendeten Methoden. Allen gemeinsam ist der Bedarf an Spitzenquellen für Spitzenforschung. Daher sind die Modernisierungsprogramme der Strahlungsquellen (PETRA IV, BESSY III) der richtige Weg in die Zukunft.

Empfehlungen

Große Aufgaben lösen

Ein grundlegendes Verständnis der Materie ist die Basis für die Lösung der großen Herausforderungen unserer Zeit. Das KFS sieht daher die Notwendigkeit für die Bereitstellung eines breiten Spektrums an Synchrotronstrahlungsmethoden. S. 4, 22 ff.

Quellen weiterentwickeln

Deutsche Forschung an Synchrotronstrahlungsquellen ist weltweit führend. Um diese Stellung zu erhalten, empfiehlt das KFS Investitionen in die Weiterentwicklung der Quellen. Das KFS unterstützt daher die Projekte PETRA IV und BESSY III. S. 6/8

Digitalisierung nutzen

Das KFS sieht ein großes Potential in Strategien für Datenmanagement, -analyse, -speicherung und -verfügbarkeit. Der begonnene Dialog in Vorbereitung des BMBF-Aktionsplans ErUM-Data und mit anderen Mittelgebern sollte dafür fortgeführt und vertieft werden. S. 18

Innovation stärken

Das KFS empfiehlt, die Zusammenarbeit mit der Industrie in noch größerem Maße zu stärken. Die Rahmenbedingungen dafür können durch mehr Automatisierung, spezielle Probenumgebungen, Verstärkung der Expertise durch universitäre Gruppen und frei am Synchrotron verfügbare Werkzeuge und Datenbanken geschaffen werden. S. 14

Nachwuchs gewinnen

Die Einbettung von Universitäten in die synchrotronbasierte Forschung ermöglicht die Ausbildung von Fach- und Führungskräften der nächsten Generation auf höchstem Niveau. Akademische Karrierewege, die auf der Nutzung von Synchrotronstrahlung aufbauen, sollten aus Sicht des KFS attraktiv und planbar sein. S. 16

Nutzerschaft einbinden

Exzellente, gut vernetzte Forschende sind die Triebkraft für die Wissenschaft. Die erfolgreiche, enge Verzahnung der Nutzergemeinde mit den Strahlungsquellen sollte weiter intensiviert und strukturell gefördert werden. S. 12

Forschung auf breiter Basis

Grundlagenforschung trägt angewandte Früchte.
Die Großgeräte sind dafür idealer Nährboden.

„Synchrotronstrahlung ermöglicht ein sehr breites Spektrum an wissenschaftlicher Forschung

- es reicht von physikalischer Grundlagenforschung über die Lebenswissenschaften bis hin zur Analyse von Kunst- und Kulturgütern. Die Grundlagenforschung liefert das Verständnis für den Aufbau, die Dynamik und das Zusammenspiel von Materie, das wir benötigen, um unsere Lebenswelt zu gestalten. So können grundlegende Erkenntnisse unerwartet konkrete, angewandte Früchte tragen.“

PD Dr. Bridget M. Murphy, CAU Kiel
Vorsitzende des 11. KFS

„Angewandte Fragestellungen stehen in der Forschung mit Synchrotronstrahlung genauso im Vordergrund wie die Grundlagenforschung.

Ein paar Beispiele: Die Strukturaufklärung in biochemischen Prozessen zur Entwicklung neuer Medikamente, die Entwicklung von Katalysatoren für effizientere technische Verfahren und Herstellung nachhaltiger Kraftstoffe oder Materialien für Sonnenkollektoren - in allen Fällen wichtige Zukunftsthemen. Das geht nur mit exzellenten Geräten und passender Infrastruktur.“

Prof. Dr. Jan-Dierk Grunwaldt, KIT
Stellvertretender Vorsitzender des 11. KFS

„Forschung mit Photonen an Großforschungseinrichtungen erzeugt inzwischen riesige Datenmengen. Diese Datenströme auszuwerten, zu archivieren, und die Ergebnisse in Datenbanken allen Forschenden und auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen sind aktuelle Herausforderungen für uns. Hier müssen wir Nutzer mit den Forschungseinrichtungen intensiv zusammenarbeiten, um ein modernes Forschungsdatenmanagement zu schaffen.

Auf diese Weise kann die Digitalisierung unsere wissenschaftliche Arbeit wirklich transformieren.“

Prof. Dr. Christian Gutt, Universität Siegen
Ressort Instrumentierung und Datenmanagement

Bedarf

Infrastruktur für die Forschung

Synchrotronstrahlung bietet den Forschenden einzigartige Möglichkeiten. Ihre hohe Intensität über einen breiten Energiebereich erlaubt einzigartige Experimente, die im Labor nicht möglich sind. In Deutschland haben wir exzellente Strahlungsquellen. Um international wettbewerbsfähig zu bleiben, bedarf es stetig neuer Modernisierungsprogramme für Hardware und Software sowie optimaler Strahlparameter und einer modernen Infrastruktur.

Was brauchen wir für die Zukunft?

Infrastruktur

Wir brauchen eine Laborumgebung, die Untersuchungen unter realistischen Bedingungen und mit komplementären Methoden ermöglicht, und Messplätze für automatisierte Untersuchungen.

Wellenlänge

Verschiedene Bereiche der Forschung benötigen ganz unterschiedliche und zusätzlich veränderbare Wellenlängen-/Photonenenergie-Bereiche.

Auflösung

Prozesse in der Natur laufen auf verschiedensten Zeit- und Längenskalen ab. Deshalb brauchen wir Messeinrichtungen vom kleinsten Detail bis zum großen Ganzen, sowohl räumlich als auch zeitlich.

Intensität

Wir benötigen höchstmögliche Intensität, um mit maßgeschneiderten Röntgenstrahlen kleinste Volumina in Echtzeit untersuchen zu können, und so real ablaufende Prozesse zu verfolgen.

Kohärenz

Die Untersuchung kleinster Objekte und ihrer Eigenschaften benötigt die laserartige Kohärenz der Strahlung.

Komplementäre Quellen

Nur ein Kanon von komplementären Synchrotronstrahlungsquellen kann dieses komplexe Parameterfeld abdecken.

Strahlungsquellen

Basis der Forschung

Spitzenstellung erhalten

Deutschland gehört weltweit zur Spitze bei der Forschung mit Synchrotronstrahlung. Forschende nutzen Synchrotronstrahlung einerseits für Grundlagenforschung und Anwendung und entwickeln andererseits Quellen und Methoden weiter. Weltweit rüsten die meisten Quellen auf die Multibend-Achromat-Speicherringtechnologie mit vielfach feinerer Bündelung der Elektronenpakete auf. Um weiterhin eine Spitzenstellung zu halten, müssen auch die deutschen Quellen in naher Zukunft modernisiert werden. Folgende Punkte sollten dabei weiterverfolgt werden:

- Erstklassige Infrastruktur
- breites Anwendungsspektrum
- komplementäre Quellen
- qualifizierte Nutzerbetreuung
- Ausbildung der nächsten Generation

Die erfolgreiche Umsetzung dieser Punkte soll durch Beteiligung der Universitäten an der Entwicklung von

Spitzenforschung braucht Spitzenquellen.

Quellen mit komplementären Strahleigenschaften bieten der Nutzerschaft das benötigte breite Spektrum von Methoden an.

Instrumentierung (ErUM-Pro) unterstützt werden. Selbstverständlich ist auch der Beitrag der Helmholtz-Zentren und anderer außeruniversitärer Forschungsinstitute von großer Bedeutung.

BESSY II am HZB (Berlin) ist eine 1,7 GeV-Ringquelle der dritten Generation mit Schwerpunkt im Bereich der weichen und mittlereenergetischen Röntgenstrahlung.

Derzeit ist **PETRA III** am DESY (Hamburg) eine der weltweit brilliantesten Ringquellen, die hochenergetische Photonen erzeugt.

Dank der Supraleiter-Beschleunigertechnologie sind **FLASH I und II** am DESY auch nach 15 Jahren Betrieb noch die einzigen Freie-Elektronen-Laser (FELs), die den ultravioletten und den Bereich der weichen Röntgenstrahlung bei hoher Wiederholungsrate abdecken.

Die **ESRF** (Grenoble, Frankreich) ist Europas führende Synchrotronstrahlungsquelle. Vor 25 Jahren war sie die erste Quelle der dritten Generation, und 2020 geht ESRF-EBS, eine Quelle der vierten Generation, in Betrieb. Mit einem Fokus auf hochenergetischer und nanofokussierter Strahlung gehen ihre Möglichkeiten über die der nationalen Synchrotronquellen hinaus.

Seit 2017 erzeugt der **European XFEL** (Hamburg/Schenefeld) ultrakurze, kohärente und intensive Röntgen-FEL-Pulse zur Erforschung der Dynamik atomarer und elektronischer Struktur. Erste Experimente haben Möglichkeiten für wissenschaftliche Anwendungen aufgezeigt, die einen Quantensprung für die Forschung mit Photonen bedeuten.

Kleinere Strahlungsquellen wie **DELTA** (Dortmund), **KARA** (Karlsruhe) und **ELBE** (Dresden) spielen durch ihre leichtere Verfügbarkeit und spezialisierte Instrumentation eine wichtige Rolle - nicht zuletzt für Ausbildung und Industrie.

Zukunftsprojekte

Hart an der Beugungsgrenze

DESY plant die neue Quelle **PETRA IV** mit ultrakleiner Emittanz, die im Bereich bis 10 keV die physikalischen Grenzen der Fokussierbarkeit von Synchrotronstrahlung erreichen soll. Durch den damit verbundenen einzigartigen Gewinn an Brillanz würde **PETRA IV** das ultimative Röntgenmikroskop, mit dem chemische und physikalische Prozesse vom Atom bis zu sichtbaren Objekten und von Nanosekunden bis zu Stunden verfolgt werden könnten.

Weich und extrem brillant

Die Nachfolgequelle **BESSY III** wird völlig neue analytische Fähigkeiten schaffen. Der Schwerpunkt der Forschungseinrichtung wird auf dem Bereich der weichen und mittleren Röntgenstrahlung und auf in-situ und operando Spektroskopie- und Mikroskopiemethoden liegen. Höchste Strahlstabilität sowie einzigartige räumliche, spektrale und zeitliche Auflösung werden die Schlüsselparameter dieser neuen Quelle sein.

FLASH und European XFEL

Entwicklungen an supraleitenden FELs gehen hin zu extrem kurzen Attosekunden-Photonenpulsen, zu Pulseigenschaften, die durch „Seeding“ denen optischer Laser immer mehr ähneln,

zu einer flexiblen Kombination von FELs und Lasern verschiedenster Wellenlängen und mittelfristig auch zum sogenannten Dauerstrich-Betrieb („cw-Betrieb“). Für **FLASH** und den **European XFEL** sind

KFS-Empfehlungen

Die Zukunftsprojekte der Strahlungsquellen sind der richtige Weg in die Zukunft der Forschung mit Synchrotronstrahlung. **PETRA IV** und **BESSY III** decken unterschiedliche Parameterbereiche ab. Ihre multi-bend-achromat-lattice-Technologie wird ganz neuartige Experimente erlauben. An den FELs geht die Entwicklung hin zu vollständig kohärenten Röntgenpulsen. Für ein tief reichendes Verständnis der Materie brauchen wir diese neuen Quellen.

Die Nutzerfreundlichkeit der Instrumente für Industrie und Forschung soll im Zuge der Modernisierungsprogramme weiter verbessert werden, auch mithilfe zunehmender Digitalisierung der Infrastruktur.

Das KFS unterstützt ausdrücklich die Pläne für die neuen Strahlungsquellen **BESSY III** und **PETRA IV**, sowie **FLASH2020+** und den Ausbau des **European XFEL**.

Modernisierungsprogramme geplant, die viele der genannten Aspekte entsprechend den Wünschen der breiten Nutzergemeinde realisieren sollen.

Forschung mit Photonen

in Zahlen (pro Jahr in Deutschland)

Die Kennzahlen entsprechen typischen Jahresmitteln. Sie wurden sorgfältig recherchiert, sind aber trotzdem als Abschätzungen zu verstehen.

2000

Teilnehmende an Nutzertreffen der Quellen

Insgesamt 9 Quellen in Deutschland oder mit deutscher Beteiligung, davon **7 Quellen** mit Nutzerbetrieb

21 Quellen in Europa, 60 weltweit

aus 25 Firmen, 85 Hochschulen, 115 Forschungsinstituten

4000
Nutzende

3000 Experimente

9 PB
(9×10^{15} Bytes)
Daten

1500 Publikationen

150 Patente
in Europa

Nutzergemeinde

Interdisziplinärer Bedarf

Breites Spektrum

Von der Forschung in der Physik, Chemie und Biologie über Medizin, Ingenieur- und Geowissenschaften bis hin zur Forschung an Kunst- und Kulturgütern werden die verschiedensten Röntgenmethoden benutzt. Die Nutzergemeinde der Synchrotron- und FEL-Quellen deckt daher ein sehr breites Spektrum an wissenschaftlicher Forschung ab, wie in einer aktuellen Umfrage des KFS deutlich wurde.

Gesellschaftliche Themen

Entsprechend dieser Vielfalt werden wichtige gesellschaftliche Themen, wie Energieumwandlung, -speicherung und -nutzung, Gesundheit, Informationstechnologie sowie Klima- und Umweltschutz, in der Forschung adressiert. Ein tieferes Verständnis der Eigenschaften von Materie bildet hierfür die Grundlage.

Nutzerschaft

Der größte Teil der Nutzergemeinde ist an Hochschulen und staatlichen Forschungseinrichtungen verortet. Auch die Industrie nutzt die einmaligen Forschungsmöglichkeiten an Synchrotronquellen, bleibt aber wegen der vertraulichen Natur der Ergebnisse öffentlich weitgehend unsichtbar.

Bedarf im Wandel

Die methodischen Anforderungen an die Quellen bildet diese Vielfalt ebenfalls ab. Die Umfrage zeigt: In Zukunft werden dynamische Messungen an komplexen Objekten im Betrieb und in Echtzeit eine noch größere Rolle spielen. Für die medizinische und biologische Forschung sind dafür hochauflösende, bildgebende Verfahren und automatisierte Experimente zu nennen. Gemeinsam besteht der wachsende Bedarf an Datenmanagement in der Nutzergemeinde.

Quellen sind Grundlage

Die Verfügbarkeit und Weiterentwicklung der Synchrotron- und FEL-Quellen in ihrer Bandbreite ist für diese diverse Nutzergemeinde essentiell. Die Zentren stellen mit ihrer Infrastruktur für einen wesentlichen Teil der Nutzergemeinde die einzige Möglichkeit dar, ihre Forschungsfragen zu verfolgen.

Internationalität

Wissenschaft an Großforschungsanlagen ist im besonderen Maße international aufgestellt. Derzeit stammt 40 % der Nutzerschaft an den deutschen Synchrotrons und FELs aus dem Ausland - und Forschende aus Deutschland experimentieren in anderen Ländern. Exzellente Wissenschaft kann dadurch Brücken schlagen und erlaubt Dialoge, wo politische Kontakte schwierig geworden sind.

Themen

Forschungsgebiete

Probensysteme

Die Ergebnisse einer KFS-Umfrage machen die Bandbreite der Forschung mit Synchrotronstrahlung deutlich: Forschende aus allen Naturwissenschaften suchen Antworten zu Fragen, die Materialien, Energie, Technologie, Gesundheit und Information betreffen. Die Tendenz geht dahin, reale Prozesse in Echtzeit zu untersuchen.

Das KFS empfiehlt, die erfolgreiche, enge Verzahnung von Forschenden an Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen mit den Quellen weiter intensiv und strukturell zu fördern.

„Die Fragestellungen und Bedürfnisse innerhalb der Nutzergemeinde sind sehr unterschiedlich. Das betrifft sowohl technische Voraussetzungen als auch den Service an den Forschungseinrichtungen. Einige haben selbst Expertise und andere brauchen volle Unterstützung beim Experimentieren. Als Ansprechpartnerin für Nutzerangelegenheiten im KFS versuche ich sie alle im Blick zu haben und in die Strategiediskussion einzubringen.“

Prof. Dr. Birgit Kanngießer, TU Berlin
Ressort Nutzerangelegenheiten

Innovation

Früchte der Forschung

Lange Tradition

Die Nutzung von Synchrotronstrahlung in der Industrie hat eine lange Tradition. Über viele Jahrzehnte hat sie sich als ein wertvolles, praktisch bewährtes und verlässliches Werkzeug erwiesen. Die Anwendungsgebiete reichen von der Physik, Analytik oder Chemie bis hin zur Biologie und Pharmazie. Rund einhundert Publikationen pro Jahr unterstreichen das immense Interesse seitens der Industrie an den Großforschungsanlagen - eine Chance für den Standort Deutschland.

Wege ebnen durch Kooperation und Service

Um Hürden für die Unternehmen abzubauen, muss die Zusammenarbeit zwischen Großgeräten, Firmen, Forschungseinrichtungen und Universitäten gestärkt werden. Industrielle Nutzung, die nicht im Rahmen von Kooperationen erfolgt, ist im besonderen Maße auf Service an den Quellen angewiesen. Auch automatisierte Messungen sind wichtig. In den nächsten Jahren sollten Möglichkeiten dafür systematisch ausgebaut und für Anwendung geworben werden.

Unternehmen profitieren durch:

Grundlagenforschung

Grundlegende Erkenntnisse sind Motor für Kreativität und erlauben wissensbasiertes Design von Medikamenten, Katalysatoren, Funktionsmaterialien etc.

Spin-offs

Bei der Konzeption und Konstruktion von Synchrotronanlagen, z. B. Fertigungsanlagen, Spiegeln oder neuen Detektoren entsteht neue Technologie.

Nachwuchsgewinnung

Firmen rekrutieren junge, bestens ausgebildete Leute, die interdisziplinäres Arbeiten gelernt und bereits praktiziert haben.

Potential durch Modernisierungsprogramme

Die neuen Methodiken, die mit den Modernisierungsprogrammen oder auch besseren Detektoren geschaffen werden, erlauben einen viel tiefergehenden Einblick. Einige Funktionsmaterialien können nur verstanden werden, wenn man ihnen bei der Arbeit „zuschaut“. Hier eröffnen sich neue Forschungs- und Anwendungsfelder.

Firmenbeispiele

Von den etwa 300 Unternehmen an deutschen Quellen, die durch Publikationen, Teilnahme an Workshops oder Patente an Forschung mit Synchrotronstrahlung beteiligt waren, sind hier einige Beispiele aus verschiedenen Bereichen genannt:

- Airbus Operations GmbH (Flugzeugtechnik)
- AstraZeneca (Arzneimittel)
- BASF AG (Chemische Industrie)
- Carl Zeiss AG (Optik, Halbleitertechnologie)
- Dassault Systemes Deutschland GmbH (Software)
- Volkswagen AG (Automobile)

„Forschung mit Synchrotronstrahlung ist für uns eine wichtige Möglichkeit, unsere Produkte zu verbessern. Bei der Entwicklung von Leichtbaustoffen für die Elektromobilität profitieren wir von den zerstörungsfreien Untersuchungen unter tatsächlichen Bedingungen, die nur am Synchrotron möglich sind. Die Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten in der Wissenschaft eröffnet uns hierbei neue Möglichkeiten.“

Dr. Astrid Wollenberg
Volkswagen Group Innovation
Center of Innovation | Battery and Materials
Head of Metals

Das KFS empfiehlt folgende Maßnahmen:

Möglichkeiten ausbauen

- Forschungs- und Dateninfrastruktur erweitern
- Startups fördern
- Projekte zwischen Quellen, Forschenden und Industrie anstoßen

Forschung für Firmen vereinfachen

- Zusammenarbeit vertiefen
- Service stärken
- Remote Access verbreitern
- Schnellen Zugang ermöglichen

Für Anwendung werben

- Workshops mit Fachgruppen gestalten
- Leuchtturm-Projekte initiieren
- Nutzerschaft einbinden

Nachwuchs

Die Jugend von heute ist die Zukunft der Forschung

Karriereförderung

Forschung für eine bessere Welt braucht junge Leute. Die Forschung mit Photonen an Großforschungseinrichtungen ist eine Talentschmiede für die nächste Generation in Hochschule und Wirtschaft. Gerade in Deutschland sind die Universitäten und damit der Nachwuchs durch BMBF-Förderprogramme eng in die Methodenentwicklung an Photonenquellen eingebunden. So lernen junge Forschende in einzigartiger Weise, Experimente durchzuführen, Daten auszuwerten und Veröffentlichungen zu schreiben, sowie schon früh innovative Hard- und Softwarelösungen zu entwickeln, Verantwortung zu übernehmen und neuartige

Akademische Karrierewege, die auf der Nutzung von Synchrotronstrahlung aufbauen, sollten aus Sicht des KFS attraktiv und planbar sein.

Experimente zu initiieren. Diese Interdisziplinarität und Übernahme von Verantwortung ist eine ideale Vorbereitung für leitende Positionen in Wissenschaft und Wirtschaft.

Internationale Vernetzung

Eine besondere Anziehungskraft auf Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern geht von Sommerschulen und Konferenzen aus, die vom KFS gemeinsam mit dem Komitee Forschung mit Neutronen, von den Quellen und den Universitäten organisiert werden. Sie bringen Grundlagenforschung und Anwendung zusammen. Diese Veranstaltungen schaffen exzellente internationale Vernetzungsmöglichkeiten für Promovierende und Postdocs.

Helle Köpfe für die Forschung

Klare Karrierewege und gute Förderprogramme sind der Schlüssel, um die besten Talente nach der Postdoc-

phase für eine wissenschaftliche Karriere zu gewinnen. Die Kombination von hochaktuellen Forschungsfragen, bester Infrastruktur und die vielseitigen Fördermöglichkeiten sind ideal, um Nachwuchsgruppen zu gründen. Die offenen Programme des BMBF fördern eine enge Zusammenarbeit von Universitäten und Forschungszentren. Weiterhin erlaubt dies, die neuesten wissenschaftlichen Methoden schnell in die Studiengänge zu integrieren. Praktika und Experimente an den Großforschungseinrichtungen wecken Begeisterung auf den verschiedenen Stufen der Ausbildung.

Generationswechsel

Für die Zukunft ist es von großer Bedeutung, dass Expertise im Bereich Instrument-Entwicklungen von der jetzigen an die nächste Generation von Nutzenden weitergegeben wird, denn ein Generationswechsel steht bevor.

„Schon als Student haben mich spannende Messkampagnen mit Synchrotronstrahlung in Europa und den USA für die Erforschung der heterogenen Katalyse begeistert. Dazu kam während der Diplom- und Doktorarbeit die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie, wie z. B. der Umicore GmbH. Die Verantwortung in diesen Projekten, die Grundlagenforschung eng mit der technischen Anwendung verknüpft haben, war faszinierend und ist heute eine gute Grundlage für meine neuen Aufgaben und Herausforderungen bei der Audi AG.“

Dr. Andreas Gänzler, Audi AG

„Die Umwandlung von Licht in Elektrizität in Halbleitern wird von Exzitonen - gebundenen Elektron-Loch-Paaren - bestimmt. Sie bewegen sich unvorstellbar schnell und auf kleinstem Raum. Deshalb sind die ultraschnellen Röntgenblitze eines Röntgenlasers die perfekte Methode, um die Bewegung von Exzitonen zu sehen. Ein genaues Verständnis ist die Voraussetzung für die Entwicklung von neuen effizienten Energiematerialien. In meiner Forschungsgruppe, die ich im Rahmen eines Freigeist-Fellowship der VolkswagenStiftung aufbaue, will ich hierfür die Grenzen des Machbaren verschieben.“

Dr. Daria Gorelova, Universität Hamburg

„Durch die Kombination von Messungen am BESSY mit zeit-aufgelösten Experimenten an einer lasergetriebenen Weichröntgenlichtquelle am MBI konnte ich in meiner Doktorarbeit die Reaktion von magnetischen Systemen auf ultrakurze Lichtpulse untersuchen. Synchrotronstrahlung spielt auch in meiner jetzigen Forschung zu magnetisch geordneten Materialien eine Schlüsselrolle, weil sie es möglich macht, die atomaren Subsysteme in komplexen Proben getrennt voneinander zu betrachten.“

Dr. Felix Willems, Max-Born-Institut Berlin

Digitale Chancen und Herausforderungen

Daten für Wissenschaft

Im Bereich der Forschung mit Synchrotron- und FEL-Strahlungsquellen steigen die Datenmengen rasant an, verursacht durch die Zunahme der Brillanz der Quellen und durch die Entwicklung schneller 2D-Röntgendetektoren. Die Datenraten dieser Detektoren liegen im Bereich von einigen GB/Sekunde bis zu 100 GB/Sekunde.

Mehrwert

Gleichzeitig gewinnt die Digitalisierung in anderen Bereichen wie der Modellierung, Simulation, etwa mit digitalem Zwilling, dem Datenmanagement und der automatisierten Datenanalyse mit Methoden des maschinellen Lernens schnell an Bedeutung.

KFS-Empfehlungen

Das KFS hat den Digitalisierungsbedarf der Nutzergemeinschaft in einer Serie von Veranstaltungen festgestellt. Zusammen mit den Nutzervertretern anderer Großforschungsanlagen wurde dem BMBF ein detaillierter Maßnahmenkatalog für Fördermaßnahmen in den nächsten zehn Jahren vorgelegt. Die vorgeschlagenen Maßnahmen reichen von einem Tenure-Track Programm für Junior-Professuren über Hardware bis hin zur Anwendung von künstlicher Intelligenz zur Auswertung extrem großer Datenmengen.

Fortschritt durch Umsetzung

Die Umsetzung dieser Empfehlungen durch den BMBF-Aktionsplan ErUM-Data und in Abstimmung mit unseren europäischen Partnern und anderen Projekten, wie z. B. der nationalen Forschungsdateninfrastruktur, bleibt eine Herausforderung für die nächsten Jahre, die das KFS weiterhin unterstützen wird.

Wichtige Themen für die digitale Zukunft

- Richtlinien: FAIR-Prinzip (s. Kasten links), Metadatenstandards
- Datenmenge: steigende Datenraten
- Standardformate
- Live-Auswertung und Datenreduzierung
- Daten aus „intelligenten Experimenten“
- Modernste Analytik
- Archivierung, Datenbanken und Kuration.

„Die Einführung von FAIR-Prinzipien, insbesondere die Entwicklung von Standards für Datenformate und Metadaten, wird den routinemäßigen Einsatz der Forschung mit Photonen maßgeblich beschleunigen. Vor allem fachfremden Nutzern wird so ein leichter Zugang ermöglicht. Diese Öffnung für eine breitere Nutzerschaft ist eine Einladung an unsere Partner in der Industrie, das Potential der Synchrotronstrahlung auszuschöpfen: FAIR-Prinzipien stehen für einheitlichen, standardisierten Datenzugang.“

Dr. Alexander Rack, ESRF

„Als regelmäßiger Nutzer von Synchrotronstrahlung erlebe ich den Umgang mit den experimentellen Daten als eine der größten Herausforderungen, denn sie werden nicht nur umfangreicher, sondern auch unterschiedlicher und komplexer. Die Forschenden könnten bei der Auswertung der Daten sehr von modernen Verfahren profitieren. Es ist wichtig, dass das KFS dieses Anliegen auf nationaler und internationaler Ebene vorantreibt.“

Dr. Thomas Sheppard, KIT

Das KFS empfiehlt die Umsetzung der FAIR-Prinzipien

Das bedeutet, die Daten sollten sein:

- Findable (auffindbar)
- Accessible (zugänglich)
- Interoperable (interoperabel)
- Reusable (wiederverwertbar)

Neue digitale Herangehensweisen werden die Forschung verbessern und in die Gesellschaft hineinwirken. Das KFS empfiehlt, die dazu nötigen Ressourcen zu finanzieren. Vor allem die personelle Ausstattung ist entscheidend.

Forschung live

von Ideen zu Ergebnissen

Moderne Medikamente

Membranen steuern

Svenja Hövelmann, Masterstudentin an der CAU Kiel, untersucht grundlegende Mechanismen des Transports von Medikamenten in menschliche Zellen.

Vorbereitung im Labor

Bevor sie mit ihrem Kollegen Jonas Varias am P08 am DESY in Hamburg messen kann (s. Foto unten), wie sich die Schichtdicke und die laterale Struktur einer Membran beim Schalten bestimmter

Azobenzenglykolipide verändert, muss sie die Messkampagne zu Hause im Labor gründlich vorbereiten.

Charakterisierung

Mit Hilfe eines Langmuir-Trogs untersucht sie die Phasenübergänge ihrer membranbildenden Phospholipide, um ihre Probe schon vor der Messung am Synchrotron zu charakterisieren.

Schlüssel zum Erfolg

„Auf die Vorbereitung kommt es an - Messzeit ist lange im Voraus beantragt worden und kann nicht verlängert werden, wenn es Probleme gibt“, sagt Svenja Hövelmann.

Fossile Ameise

In Bernstein

Beim Experiment eines internationalen Forschungsteams am Instrument ID20 der ESRF lag der Fokus dagegen mehr auf der Messung, denn die Probe war eine Ameise, die vor 53 Mio. Jahren in Bernstein eingeschlossen wurde.

Organischer Kohlenstoff

„Wir nutzen 3D-Röntgen-Raman-Bildgebung, um die chemische Zusammensetzung festzustellen. Diese Methode hatten wir über vier Jahre entwickelt - vom experimentellen Aufbau bis hin zur Software.“

Hier ging es um die Frage, ob wir organischen Kohlenstoff in einer Matrix von Bernstein nachweisen können“, sagt Dr. Christoph Sahle, Instrumentwissenschaftler an ID20, s. Fotos oben.

Experiment

Nach zweiwöchiger Vorbereitung an der Beamline hat die eigentliche Messung dann 12 Stunden gedauert. „Besonders spannend war die interdisziplinäre Arbeit mit Expertinnen und Experten aus ganz verschiedenen Forschungsbereichen“, findet Christoph Sahle. „Unsere Ergebnisse wurden in Science Advances veröffentlicht“, fügt er hinzu.

Magnetische Materialien

Große Datenmengen

Schon während des Experiments am European XFEL mit Dr. David Lomidze beginnt für Prof. Dr. Stefano Bonetti (Universität Stockholm / Ca' Foscari Universität Venedig) die Auswertung, s. Foto unten. „400 Terabyte an experimentellen Daten sind eine große Herausforderung“, sagt Stefano Bonetti. „Die Analyse der großen Datenmengen erfordert eine kraftvolle Rechenleistung und effektives Datenmanagement.“

Magnetische Speicher

Das Ziel ihrer Forschung ist die Effizienzsteigerung von magnetischer Datenspeicherung. Dafür werden am SCS-Instrument extrem schnelle Prozesse in Quantenmaterialien mit höchster räumlicher Auflösung verfolgt.

Auswertung

Die Daten werden komprimiert und so analysiert, dass das reale Bild der Probe zu verschiedenen Zeitpunkten sichtbar wird. Die Datenanalyse ist der zeitaufwändigste Teil dieser Forschung und es dauert bisher mehrere Monate bis zu einem Jahr endgültige Schlüsse zu ziehen.

Forschungsfelder

Beispiele aus der Forschung

Materialien

Von der Struktur zur Funktion

Struktur ist der Schlüssel

Materialforschung

Die Entdeckung der Röntgenstrahlinterferenzen durch Laue, Friedrich und Knipping im Jahr 1912 kann als Beginn der modernen Materialforschung auf atomarer Ebene angesehen werden, da mit dem Werkzeug der „Röntgenbeugung“ die Struktur der Materialien, d.h. die dreidimensionale periodische Anordnung der Atome im Kristall aufgeklärt werden kann. Die physikalischen Eigenschaften von Materialien, ihre Festigkeit, thermische und elektrische Eigenschaften usw. sind eng mit ihrer kristallographischen Struktur verbunden. Somit ist die Aufklärung der Beziehung der Struktur zu den Eigenschaften ein Schlüssel für die Suche nach neuen Materialien mit spezifischen Eigenschaften.

Kompositstrukturen

Realstrukturen

Die meisten in der Technik eingesetzten Materialien sind Komposite, d. h. sie bestehen aus mikroskopisch kleinen Körnern unterschiedlicher kristallographischer Phasen und gegenseitiger Orientierung. Obwohl sich die Kornstruktur bereits im Lichtmikroskop erkennen lässt, erfordert die Aufklärung der Realstruktur des Komposits den Einsatz von Röntgenstrahlung, wie sie durch Synchrotronquellen bereitgestellt wird. Dabei ermöglicht die Verfügbarkeit von Messplätzen, die den Röntgenstrahl auf wenige 100 nm fokussieren, die Analyse von einzelnen Körnern. Die Energie der Strahlung im 100 keV-Bereich macht Körner tief im Inneren des Volumens der Probe zugänglich.

Bruch verstehen

Materialermüdung

Die Bedeutung der Struktur aufklärung lässt sich am Beispiel der Aufklärung des ICE-Unfalls von Enschede 1998 erklären, bei dem ein Radreifen infolge von Materialermüdung gebrochen war. Derartige Radreifen bestehen aus Duplexstahl, welcher aus mikrometergroßen Körnern aus Ferrit und Austenit, zweier kristallographischer Phasen des Eisens, aufgebaut ist. Im Austenit bilden sich im Laufe der zyklischen Belastung Versetzungsnetzwerke aus, die an den Korngrenzen eine hohe Spannung aufbauen. Infolge dieser Spannung können dann im deutlich spröderen Ferrit Mikrorisse entstehen, die letztendlich zum Bruch führen können. Der Spannungsaufbau und die Rissbildung an der Grenzfläche zwischen zwei Austenit- und Ferritkörnern konnte mittels mikrofokussierter Röntgenstrahlung an der ESRF aufgeklärt werden.

Spinnenseide als Vorbild

Bionische Materialien

Spinnenseide ist ein natürliches, abbaubares Material mit mechanischen Eigenschaften, die menschengemachte Fasern bei weitem übertreffen. Mit Synchrotronstrahlung wurde die Struktur dieser Proteinfasern unter mechanischer Belastung untersucht. Es zeigt sich, dass die Anordnung der Proteine im Faden noch wichtiger ist als ihre chemische Zusammensetzung. Dieses Verständnis auf molekularer Ebene hat den Weg für die Entwicklung von künstlicher Spinnenseide bereitet, die inzwischen industriell hergestellt wird. Die ersten Anwendungsmöglichkeiten reichen von Kosmetika über medizinische Produkte bis hin zu Bekleidung und Leichtbaustoffen. Das Potential des Bionik-Materials weist weit darüber hinaus.

Wasser ist außergewöhnlich

Dynamik entschlüsseln

Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Ohne Wasser funktionieren biologische Prozesse nicht. In den Zellen lebender Organismen arbeiten die Proteine in einer Umgebung aus Wasser. In Meeren, Flüssen und Gletschern formt Wasser unseren Planeten und sein Klima – und Wasser ist essenziell für heutige und zukünftige Technologien. So birgt Wasserstoff als Energieträger großes Potenzial und kann im Prinzip mit Hilfe eines geeigneten Katalysators direkt aus Wasser und Sonnenlicht gewonnen werden. Dennoch sind viele außergewöhnliche Eigenschaften dieses einzigartigen Stoffes im Detail noch unverstanden. Um sie zu ergründen, müssen Forschende das komplexe Zusammenspiel von Struktur und Dynamik der Wassermoleküle entschlüsseln.

Biomoleküle verstehen

Strukturbiologie

Das heutige Verständnis des Lebens auf molekularer und atomarer Ebene wäre ohne synchrotronbasierte Röntgenkristallographie nicht erreicht worden. Die Aufklärung der ersten Struktur eines biologischen Makromoleküls machte den Anfang: Das sauerstoffbindende Protein Myoglobin wurde im Jahr 1958 entschlüsselt. In den nachfolgenden Jahrzehnten wurden immer komplexere Makromoleküle und sogar die Struktur kompletter Viren mit Hilfe dieser Methode aufgeklärt. Ganz aktuell wurde die Struktur der Hauptprotease des Erregers der COVID19-Erkrankung mit Synchrotronstrahlung am BESSY II bestimmt, so dass ein passender Inhibitor entwickelt werden konnte - ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Wirkstoff gegen den SARS-CoV-2.

Proteindatenbank

Der gewaltige Informationsschatz all dieser Strukturen wird in der Proteindatenbank archiviert und eine Analyse der dort hinterlegten Strukturen (~161000 Einträge zum jetzigen Zeitpunkt) spiegelt die Bedeutung der Synchrotronstrahlung wider. Der Großteil (fast 90 %) der dort hinterlegten Strukturen wurde mit Hilfe von Röntgendiffraktionsexperimenten bestimmt, und von diesen war wiederum die überwältigende Mehrheit auf die hohe Brillanz der Synchrotronstrahlung angewiesen. Gleichzeitig erlaubte die variabel wählbare Wellenlänge neue Ansätze zur Lösung des Phasenproblems.

Neue Strahlquellen

Die neuen und geplanten Strahlquellen (European XFEL, ESRF EBS, PETRA IV und BESSY III) erlauben die Analyse immer kleinerer Kristalle mit dem ultimativen Ziel, einzelne Makromoleküle zu visualisieren. Dabei kommen vermehrt serielle kristallographische Methoden zum Einsatz. Die extrem kurzen Pulse der Freie-Elektronen-Laser Quellen (Upgrade zu cw-Betrieb) erlauben es zudem, chemische Reaktionen mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung zu verfolgen.

Entwicklung von Pharmaka

Rationale Wirkstoffe

Die dreidimensionalen Strukturen von Oberflächenrezeptoren und Enzymen sind ein idealer Startpunkt für die Entwicklung neuer pharmazeutischer Wirkstoffe. Die rationale Wirkstoffentwicklung (Englisch: Rational drug design) ist ein iterativer Prozess im Zusammenspiel zwischen Strukturbiologen, Pharmazeuten sowie theoretischen und synthetischen Chemikern. Ausgehend von der dreidimensionalen Struktur eines Proteins im Komplex mit einer niedermolekularen Verbindung, wird diese so lange optimiert, bis ein hochaffines Pharmakon entsteht.

Enzyme blockieren

FEL-Röntgenblitze haben kürzlich den Weg für die gezielte Entwicklung von Medikamenten gegen die Schlafkrankheit bereitet. Die Hoffnung ruht auf der Blockade eines Enzyms, das für den auslösenden Parasiten Trypanosoma brucei lebenswichtig ist. Dessen Struktur wurde nun mit hoher Genauigkeit entschlüsselt, so dass man mittels rationaler Wirkstoffentwicklung ein Pharmakon konstruieren kann, das spezifisch an dieses Enzym bindet und damit die Vermehrung des Erregers inhibiert. Dieser Mechanismus ist auch für den Kampf gegen andere Parasiten vielversprechend.

Kartierung des Gehirns

Alzheimer verstehen

Ein besseres Verständnis der mikroskopischen Struktur des Gehirns kann helfen, Krankheiten wie Multiple Sklerose oder Alzheimer zu bekämpfen, bei denen morphologische Veränderungen der neuronalen Architektur auftreten. Röntgentomographie, auch als Computertomographie (CT) bezeichnet, ist die nahezu einzige Möglichkeit, biomedizinische Proben ohne Schnitte zerstörungsfrei zu durchleuchten und zu digitalisieren. An heutigen Synchrotronstrahlungsquellen kann man einzelne Nervenzellen auflösen. An den geplanten, extrem brillanten Quellen könnte man sogar deren Verbindungsstellen und damit die Netzwerkarchitektur der Nervenzellen visualisieren.

Information auf atomarer Skala

Potential durch Verständnis

Informationszeitalter

Aus Mikroelektronik ist Nanoelektronik geworden - auch dank langjähriger Forschung mit Synchrotronstrahlung werden Halbleiterchips nun mit weicher Röntgenstrahlung geschrieben und immer kleiner. Wir sind auf der Skala angelangt, bei der wir die Kontrolle über einzelne Atome und das Verständnis ihrer Quanteneigenschaften benötigen, um die Leistungsfähigkeit weiter zu steigern. Es wird nicht nur das Bekannte verkleinert, sondern zudem nach völlig neuen Effekten und Methoden gesucht, mit denen sich Daten effizienter und schneller verarbeiten und speichern lassen.

Quantenwelt

Rechnen wir zukünftig nicht nur mit Elektronen, sondern auch mit Spinströmen und Licht? Können wir Information effizienter verarbeiten und dadurch Energie sparen? Die Nutzung von Quanteneffekten in Computern ist noch in ihren Anfängen, in ihr steckt ein riesiges Potential für zukünftige Anwendungen. Moderne, brillante Synchrotronstrahlungsquellen sind Schlüsselinstrumente zur Weiterentwicklung von Informationstechnik: Sie erlauben atomgenau den Blick auf immer kleinere Systeme und schnellere Prozesse bis hinein in die Quantenwelt.

Materialien für Nanoelektronik

Höchstleistungselektronik

Um den Trend zu immer leistungsfähigeren elektronischen Geräten wie Smartphones und Computern aufrecht zu erhalten, bedarf es neuer Konzepte und Materialien für die Mikroelektronik jenseits des klassischen Halbleiters Silizium. Eine der vielversprechendsten Plattformen sind sogenannte Quantenmaterialien, in denen die Wechselwirkung zwischen Myriaden von Elektronen eine unerschöpfliche Vielfalt an exotischen Eigenschaften hervorbringt. Mit Synchrotron- und FEL-Strahlung gelingt es, diesen Tanz der Elektronen auf atomarer Skala in Echtzeit zu filmen. Dadurch werden die Grundlagen gelegt für kleinere, schnellere, effizientere Bauelemente, für Quantencomputer mit unermesslicher Rechenleistung oder für Supraleiter, die Strom ohne Energieverlust unter normalen Umgebungsbedingungen leiten können.

Effizientere Technologie

Elektronik, Photonik, Spintronik - wie geht es weiter?

„Elektronik“ ist unser Synonym für Datenverarbeitung geworden - aber längst werden Daten auch mit Licht übertragen und in immer kleineren magnetischen Strukturen gespeichert. Neben der Optimierung etablierter Konzepte ist die Suche nach völlig neuen Ansätzen der Informationsspeicherung ein wichtiger Baustein in der Weiterentwicklung der Informationstechnik. So wird z. B. im Bereich der Spintronik erforscht, ob der Spin eines Elektrons die bisher verwendete elektrische Ladung des Elektrons als die elementare Informationseinheit für Berechnungen ablösen kann. Die Kombination solcher Ansätze mit dafür optimierten neuen Materialien verspricht höhere Leistungsfähigkeit und Effizienz - so wird z. B. an der Integration von Spintronik mit der Informationsmanipulation durch Licht geforscht. Die ultrakurzen Röntgenblitze, die in Synchrotronstrahlungsquellen und Röntgenlasern

erzeugt werden, sind dabei ein unverzichtbares Werkzeug, um die Dynamik der intrinsisch extrem schnell ablaufenden Prozesse zu verstehen.

Neuartige Datenspeicher

Mit der Explosion der Datennutzung in der Gesellschaft geht ein enormer Bedarf an Datenspeicherung einher - „Big Data“ schwebt nicht in einer abstrakten Cloud, sondern befindet sich in großen Datenzentren auf Festplatten. Die Nutzung von Synchrotronstrahlung hat in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass die Speicherdichte immer weiter erhöht werden konnte - ein einzelnes Bit auf einer Festplatte ist heute nur ca. 40 nm x 15 nm x 15 nm groß! Forschende arbeiten daran, noch kleinere Strukturen wie sogenannte magnetische Skyrmionen für die Datenspeicherung nutzbar zu machen, Bits durch Stromstöße statt mittels Magnetfeldern zu schreiben und durch neue Speicherarchitekturen zu bewegen. Röntgenstrahlung aus Synchrotronstrahlungsquellen und Freie-Elektronen-Lasern

erlaubt es, die Magnetisierung kleinster Strukturen zu quantifizieren und abzubilden. Auch deshalb ist sie ein wichtiges Werkzeug zukünftiger Forschung.

Energie und Umwelt

Effiziente Prozesse und Energieträger

Rationales Design

Neue Möglichkeiten

Synchrotronstrahlung erlaubt es zunehmend, Prozessen bei der Arbeit („operando“) zuzuschauen. Startend mit Röntgenabsorptionsspektroskopie hat sich in den letzten Jahren ein großer Werkzeugkasten an Methoden für diesen Zweck entwickelt. So lassen sich Prozesse in der Umwelt und in Energiematerialien verstehen und rational verbessern, z. B. das Laden und Entladen von Batterien, die Wirkungsweise von Halbleitern bei der Lichtabsorption in Photozellen oder die Funktion von Brennstoffzellen, Wasserstoffherstellung bei der Elektrolyse von Wasser sowie energieeffiziente Prozesse in der chemischen Industrie.

Katalyse live

Effiziente Verfahren

Schon heute werden 95 % aller chemischen Produkte energieeffizient und emissionsarm über Katalysatoren hergestellt. Auch in Zukunft werden diese eine zentrale Rolle spielen, z. B. bei der Entwicklung energiesparender Prozesse oder bei der Energiewende.

Operando-Methoden

Wie kann man Katalysatoren bei der Arbeit zuschauen? In den letzten Jahren gab es enorme Fortschritte bei Operando-Methoden. Höhere Intensitäten und speziell entwickelte Monochromatoren beschleunigen die Aufnahme von Röntgenabsorptionsspektren. Ortsaufgelöste und röntgenmikroskopische Messungen lassen uns zunehmend die gesamte strukturelle Vielfalt von Katalysatoren unter Reaktionsbedingungen erfassen.

Beispiel Luftreinigung

Eine klassische Anwendung von Katalysatoren ist die Behandlung von Abgasen. Mehr als 60 % aller Edelmetalle gehen in diesen Sektor – ein großes Ressourcenproblem. Kürzlich konnte mittels neuester Röntgenmethoden gezeigt werden, dass Schadstoffe wie Kohlenmonoxid oder Kohlenwasserstoffe effizienter entfernt werden, wenn sie abwechselnd in sauerstoffreicher und reduzierender Atmosphäre behandelt werden und so die Partikelgröße optimiert wird. Dieses Prinzip kann sogar dazu genutzt werden, Katalysatoren, die gealtert sind, wieder zu aktivieren.

Batterien für die Zukunft

Wirkungsweise verstehen

Lithium-Ionen-Akkus sind die bekanntesten Vertreter der Hochleistungs-Batterien. Durch neueste spektroskopische und tomographische Röntgenmethoden am Synchrotron versteht man ihre Wirkungsweise und kann nun die Stabilität und Lebensdauer erhöhen. Außerdem muss das Element Lithium ersetzt werden, dafür sind Natriumbasierte Batterien vielversprechend. Röntgendiffraktionsmessungen haben kürzlich die Phasenumwandlungen während der Ladungs- und Entladungszyklen identifiziert. Diese Erkenntnisse können in Zukunft für noch leistungsfähigere Batterien genutzt werden.

Wind- und Sonnenenergie

Speicherkapazität

Neben Batterien ist die Elektrolyse von Wasser sehr attraktiv, um Sonnen- und Windenergie zu speichern. Um die Wirkungsweise zu verstehen, wurden kürzlich Modell-elektroden für die Sauerstoffentwicklungsreaktion mittels Oberflächendiffraktion im Detail studiert. Dank der BMBF-Verbundforschung in ErUM-Pro konnte dazu ein Gerät entwickelt werden, das im streifenden Einfall strukturelle Änderungen untersucht. So kommen universitäre Forschung und exzellente Infrastruktur der Helmholtz-Großgeräte zusammen und helfen, wichtige Zukunftstechnologien zu entwickeln.

Wasserstoff als Energieträger

Sauberer Energieträger

Das einzige Produkt bei der Umsetzung von Wasserstoff ist Wasser, wobei die Energie in einer Brennstoffzelle in Form von elektrischem Strom gewonnen werden kann. Zwar gibt es schon wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenautos oder -busse, doch die Technologie ist noch nicht reif für den großen Markt.

Streumethoden

Durch Entwicklung von Streumethoden mit besonders hochenergetischer Röntgenstrahlung können Strukturänderungen an Elektroden für Brennstoffzellen und elektrolytische Wasserstoffherzeugung auf atomarer Skala verfolgt werden - ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur effizienteren Brennstoffzelle.

Schlusswort

Gutes erhalten und Neues gestalten

Was braucht Spitzenforschung mit Synchrotronstrahlung in Deutschland?

Große Aufgaben lösen

Das Komitee Forschung mit Synchrotronstrahlung ist überzeugt, dass eine große Bandbreite von Experimenten verfügbar sein muss, um die großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu lösen. Forschende aus allen Bereichen der Naturwissenschaften haben spezifische Fragen, die nur Forschung mit Synchrotronstrahlung beantworten kann. Um die Antworten zu finden, sind viele verschiedene experimentelle Herangehensweisen nötig. Das bedingt ein breit gefächertes Portfolio von Messplätzen und komplementären Strahlungsquellen.

Quellen weiterentwickeln

Das KFS unterstützt ausdrücklich die Pläne für die neuen Strahlungsquellen BESSY III und PETRA IV, sowie FLASH2020+ und den Ausbau des European XFEL. Unsere Großforschungseinrichtungen sollen auch in Zukunft die bedarfsgerechte Infrastruktur für uns Nutzende bieten und die Zusammenarbeit von Universitäten und Forschungseinrichtungen unterstützen. Dadurch sollten neue Experimentiermethoden ermöglicht werden, aber auch bereits bewährte Methoden erhalten bleiben.

Digitalisierung nutzen

Das KFS empfiehlt, die Digitalisierung durch die Bereitstellung der nötigen Ressourcen voranzutreiben. Die Forschung mit Synchrotronstrahlung ist an der Spitze der Digitalisierung, denn hier werden außergewöhnlich viele Daten generiert und ausgewertet. Wir arbeiten an Strategien, die die Auswertung noch schneller machen sollen, den Austausch der Daten mit der Forschungsgemeinde erleichtern und die Nutzenden weiterbilden sollen. Unser Ziel der freien Verfügbar- und Nutzbarkeit von Daten („Open Data“) kann ein Modell für die Gesellschaft sein.

Innovation stärken

Wir befürworten die Stärkung der Zusammenarbeit mit der Industrie. Innovative Forschung mit Synchrotronstrahlung bietet ein enormes Potential für den Technologietransfer, z. B. in Materialforschung und Gesundheit. Die gegenwärtige Herausforderung besteht darin, Hochschulen, Forschungsinstitute und industrielle Partner für die Forschung mit Synchrotronstrahlung zusammen zu bringen. Kommunikation und passgenaue Förderung der Zusammenarbeit kann dafür ein Lösungsweg sein.

Nachwuchs gewinnen

Wissenschaftliche Karrierewege müssen planbarer und attraktiver werden. Nur dann können die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler von heute in Zukunft Führungspositionen in Gesellschaft, Industrie und Forschung übernehmen. Zu diesem Zweck befürworten wir nachhaltige Förderprogramme, die attraktive Karrierewege eröffnen und planbar gestalten.

Nutzerschaft einbinden

Wir brauchen auch zukünftig eine Fördermaßnahme wie das sehr erfolgreiche ErUM-Pro, die Hochschulen und außeruniversitäre Forschungsinstitute in die instrumentellen und methodischen Entwicklungen an Großforschungszentren einbindet. Von diesem aktiven Austausch profitieren nicht nur unmittelbar beide Partner, sondern insgesamt die Gemeinschaft aller Nutzenden von Synchrotronstrahlungsquellen.

PD Dr. Bridget Murphy, KFS-Vorsitzende
Im Namen des KFS

Glossar

- BESSY: Berliner Elektronenspeicherring am HZB
- BMBF: Bundesministerium für Bildung und Forschung
- CAU Kiel: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
- DELTA: Dortmund Electron Accelerator, TU Dortmund
- DESY: Deutsches Elektronen-Synchrotron, Hamburg
- ELBE: Center for High-power Radiation Sources am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
- ErUM: Erforschung von Universum und Materie, Rahmenprogramm des BMBF
- ESRF: European Synchrotron Radiation Facility in Grenoble, Frankreich
- ESRF-EBS: Extremely Brilliant Source der ESRF
- ESUO: European Synchrotron and FEL User Organisation
- European XFEL: Europäischer X-Ray Free-Electron Laser, Hamburg / Schenefeld
- FAIR: Findable (auffindbar), Accessible (zugänglich), Interoperable (interoperabel), Reusable (wiederverwertbar)
- FEL: Freie-Elektronen-Laser (Röntgenlaser)
- FELBE: „FEL mit hoher Brillanz und geringer Emitanz“ am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
- FLASH: Free Electron Laser in Hamburg am DESY
- HDF5: Hierarchical Data Format
- HZB: Helmholtz-Zentrum Berlin
- HZG: Helmholtz-Zentrum Geesthacht
- KARA: Karlsruhe Research Accelerator am KIT
- KFS: Komitee Forschung mit Synchrotronstrahlung, gewählte Nutzervertretung
- KIT: Karlsruhe Institute of Technology
- NEXUS ist ein Datenformat
- NMR: Nuclear Magnetic Resonance
- PB: Petabyte, 10^{15} Bytes
- PETRA: Positron-Elektron-Tandem-Ring-Anlage am DESY
- RACIRI: Sommerschule von Röntgen-Ängström-Cluster (RÄC) und Ioffe-Röntgen-Institut (IRI)
- XFEL: s. European XFEL

Bildnachweis

Titelbild und S. 3:
ESRF/C. Argoud

Titelbild Rückseite: European XFEL/Heiner Müller-Elsner

S. 1: TUM/W. Schürmann

S. 4: Projektträger DESY/
Britta von Heintze

S. 5: DESY/Marta Mayer, KIT,
Gutt privat

S. 6/7: ESRF/S. Cande, unten:
European XFEL/Option Z

S. 8: HZB, DESY, ESRF,
European XFEL

S. 9: DESY, HZB

S. 10: freepic.com (Karte)

S. 12: Martin Weinhold

S. 13: HZB/Michael
Setzpfandt

S. 15 oben: VW AG,
unten: Fotolia/tatoman

S. 16: Gänzler privat

S. 17 oben: Volkswagen-
Stiftung/Philip Bartz, unten:

ESRF/Chantal Argoud

S. 19 oben: ESRF/
Chantal Argoud, unten:

KIT/Amadeus Bramsiepe

S. 20: unten Karin Griewatsch,
oben ESRF/S. Cande

S. 21: European XFEL/
Heiner Müller-Elsner

Heiner Müller-Elsner

S. 22: picture alliance/dpa/
H. Hollemann

S. 23: oben Karin Griewatsch,
unten DESY/Caroline Arnold

S. 24: Universität zu Lübeck/
Rolf Hilgenfeld

S. 25: oben CFEL/Karol Nass,
unten ag visuell - Fotolia/
Tim Salditt

S. 26: MBI/Moritz Eisebitt

S. 27: Quantum Flagship/
H. Ritsch

S. 28: oben: Univ. Paderborn/
Roland Schoch, unten: davis -
Fotolia

S. 29: HZG/Christian Schmid

Quellen

Dieser Broschüre liegt eine vorbereitende Recherche und inhaltliche Analyse durch Dr. Dirk Rathje zugrunde.

Die Zahlen auf Seite 10-11 basieren auf der Anzahl und Zugehörigkeit der beim KFS registrierten Nutzenden sowie Angaben der Synchrotronstrahlungsquellen. Die Zahlen der Publikationen in Deutschland und der Patente in Europa wurden durch Literaturrecherchen ermittelt.

Die Ergebnisse der KFS-Umfrage, an der Ende 2018 und Anfang 2019 fast 900 Personen teilgenommen haben, sind auf der KFS-Webseite unter <https://www.sni-portal.de/de/Dateien/kfs-nutzerumfrage-2018-2019> veröffentlicht.

Impressum

Herausgeber

11. Komitee Forschung mit Synchrotronstrahlung
(2017-2020)

Vorsitzende PD Dr. Bridget Murphy
Institut für Experimentelle
und Angewandte Physik
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Leibnizstraße 19
24098 Kiel
E-Mail: murphy@physik.uni-kiel.de

Stellvertretender Vorsitzender Prof. Dr. Jan-Dierk Grunwaldt
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Technische Chemie und Polymerchemie
Engesserstr. 20
76131 Karlsruhe
E-Mail: grunwaldt@kit.edu

Redaktion, Layout und Satz

Dr. Karin Griewatsch
Helmholtz-Zentrum Geesthacht am
Institut für Experimentelle
und Angewandte Physik
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Leibnizstraße 19
24098 Kiel
E-Mail: kfsadmin@sni-portal.de

Verabschiedet vom KFS am 28.02.2020
Redaktionsschluss: 25.03.2020

Druck

Gut Gedruckt GmbH & Co. KG, Kiel